
ДРІБНОЗЕРНИСТІ ВІДХОДИ ВІЙНИ В МІСЬКИХ ҐРУНТАХ КРИВОГО РОГУ: ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ковальчук Л. М., Берюзкіна Л. В.* , Полетньова А. О. Іванченко В. В.

Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення НАН України». Кривий Ріг

* Автор-кореспондент, e-mail: beriozkina@nas.gov.ua

На стан екології в місті впливають різноманітні фактори забруднення, мінливість яких потрібно контролювати і знаходити методи покращення екологічного стану. Моніторинг є важливою складовою євроінтеграції. Міський ґрунт – це особливе антропогенно-природне утворення, яке виконує ряд екологічних функцій у місті.

Ведення воєнних дій прямо та опосередковано впливає на стан навколишнього середовища. Ракетно-дронові обстріли міської забудови призводять до прямого порушення ґрунтового покриву, перемішування шарів ґрунту, утворення вибухових воронок, а також змінюють компонентний склад міського ґрунту за рахунок привнесення будівельного сміття та залишків засобів ураження.

В ході ліквідації наслідків ракетно-дронових атак спеціальними службами прибираються великі уламки, а от дрібно розмірні частинки залишаються на місці практично назавжди. Авторами було досліджено міський ґрунт в місці влучання балістичної ракети в центрально-міському районі міста Кривий Ріг. Було відібрано 8 проб ґрунту через два дні після катастрофи. Перша з проб це уламки ракети розмірами від 10,0 см до 20,0 см за видовженням; форма уламків складна, вони скручені, вигнуті з рваними контурами. Решта проб, відбиралася за схемою – від сліду попадання ракети (воронки) перпендикулярно до напрямків на північ, південь, захід з врахуванням особливостей території на відстані близько одного метра.

Матеріал проб досліджено: радіометричним, гранулометричним, мінералогічним, магнітним та мікрозондовим аналізами.

Значення радіоактивності відібраного матеріалу знаходяться на рівні фонового, в середньому 12,6 мR/год, при незначних коливаннях з розмахом середніх значень 11-15,5 мR/год.

Гранулометричний аналіз було проведено сухим ситовим методом. Основна частина проби це крупнозернистий матеріал більше за 0,5 мм – 84,98 %. Насипна щільність матеріалу проби 1,05 г/см³.

Для дослідження дрібнозернистих компонентів проби міського ґрунту був відокремлений матеріал щепи (рослинні рештки) та крупніший ніж 0,5 мм, а з того матеріалу, що залишився виділили сірий шліх 1 та сірий шліх 2 відповідно з матеріалу, розміром менше 0,5 мм та зі зливу, тобто найтоншого матеріалу. При виділені останніх утворилися дві легкі фракції ЛФ1 та ЛФ2. Матеріал сірих шліхів розділили за магнітні-

ми властивостями на три фракції: магнітну, електромагнітну та неелектромагнітну. Всі операції виконані відповідно до прийнятої схеми, яка використовується при обробці проб в державній науковій установі «Центр проблем морської геології, геоєкології та осадового рудоутворення НАН України».

Матеріал всіх фракцій вивчався, поокремо. Особлива увага приділялася компонентам що забруднюють довкілля, у тому числі та залишкам ракети. Вміст априродних коливається від 0,3 до 40 відсотків фракцій. Безпосередні дрібно розмірні відходи війни представлені деформованими поліметалевими частинками – уламками ракетного носія. Розмір коливається 0,05-0,17 мм у магнітній та електромагнітній фракціях зі зливу; 0,12-1,0 мм в магнітній та електромагнітній фракції, виділених з сірого шліха 1; 1,0-8,0 мм в фракції +0,5 мм. Вони світлого металевого кольору з фрагментарними частинами жовтого відтінку на поверхні або жовтого кольору на поверхні та на зламі біло-сірого.

Окремі металеві пластинки було досліджено засобами електронної мікроскопії та визначено хімічний склад мікрозондовим аналізом. В хімічному складі уламків, окрім заліза, присутній у великих кількостях титан (до 50 % переважно в більш великих зразках), хром до 15 %, нікель до 5 %, алюміній близько 7 %, подекуди мідь 3-5 %. Також в хімічному складі багатьох уламків присутні хлор, сірка, фосфор.

До похідних від воєнних дій априродних компонентів в досліджуваному матеріалі відносяться уламки побутового скла, різної форми, розміром 0,5 мм до 10,0 мм; уламки будівельних матеріальних матеріалів, часто з вмістом карбонатної компоненти, розміром від 0,5 мм до 30,0 мм; пінопласт; будівельний камінь.

Варто зазначити, що в складі відібраних проб присутні й інші забруднювачі: металеві кульки, графіт, уламки вугілля, бітум.

Ідентифікація та вивчення дрібно розмірних відходів війни в міському ґрунті дає можливість всебічно оцінити шкоду завдану міській екосистемі внаслідок ракетно-дронових обстрілів. Виникає питання щодо необхідності розробки структурованої методики вивчення даних забруднювачів. Сталлий моніторинг уражених зон, тобто повторний відбір проб з певним інтервалом часу після влучання, може допомогти визначити здатність міського ґрунту до самоочищення та ідентифікувати ступінь окислення уламків і оцінити можливі загрози вторинного хімічного забруднення внаслідок розпаду частинок зброї під дією зовнішніх природних факторів.

Дане дослідження проведено в рамках виконання держбюджетної теми № ДР 0119U10052 «Дослідження змін особливостей донних відкладів природних і штучних водойм та ґрунтів аграрного призначення під впливом військової діяльності та у зв'язку з необхідністю післявоєнної відбудови, розвитку аграрного сектору України та відновлення довкілля».